

Makalah Ilmiah Populer

Pengaruh Variasi Tekanan Gas Nitridasi Plasma pada Material Aluminium terhadap Radiasi Cs-137

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Rafi Aprinaldi / Elektro Mekanika / 032200029

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Pengaruh Variasi Tekanan Gas Nitridasi Plasma pada Material Aluminium
terhadap Radiasi Cs-137**

Disusun oleh
Rafi Aprinaldi / Elektro Mekanika / 032200029

Telah diperiksa dan disetujui pada 15 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Mata Kuliah

TT ELEKTRONIK

Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si.

NIP. 19910104 201902 1 001

PENGARUH VARIASI TEKANAN GAS NITRIDASI PLASMA PADA MATERIAL ALUMINIUM TERHADAP RADIASI CS-137

THE EFFECT OF PLASMA NITRIDING GAS PRESSURE VARIATION ON ALUMINIUM MATERIAL AGAINST CS-137 RADIATION

Rafi Aprinaldi¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jalan Babarsari PO Box 6101 YKBB, Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: aprinaldirafi10@gmail.com

ABSTRAK

Pengaruh Variasi Tekanan Gas Nitridasi Plasma pada Material Aluminium terhadap Radiasi Cs-137. Radiasi gamma merupakan salah satu jenis radiasi pengion yang memiliki daya tembus tinggi dan dapat membahayakan jaringan biologis apabila tidak dikendalikan. Perisai radiasi diperlukan untuk mereduksi intensitas radiasi sebelum mencapai tubuh manusia. Aluminium memiliki keunggulan sebagai material ringan dan mudah dibentuk, namun efektivitasnya dalam menyerap radiasi gamma masih terbatas. Salah satu metode untuk meningkatkan kemampuannya adalah melalui nitridasi plasma yang dapat membentuk lapisan permukaan padat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variasi tekanan gas dalam proses nitridasi plasma terhadap kemampuan aluminium dalam mereduksi radiasi gamma dari sumber Cs-137. Proses nitridasi dilakukan selama 150 menit pada tekanan 0,8 mbar, 1,0 mbar, dan 1,2 mbar. Evaluasi dilakukan dengan mengukur dosis radiasi menggunakan detektor setelah melewati sampel aluminium, serta menghitung persentase penurunan nilai cacah. Hasil menunjukkan bahwa tekanan 1,2 mbar memberikan hasil terbaik dengan dosis terendah sebesar 198,5 mGy dan persentase penurunan nilai cacah sebesar 12,6%. Dapat disimpulkan bahwa tekanan nitridasi yang tepat mampu meningkatkan efektivitas aluminium sebagai perisai terhadap radiasi gamma.

Kata kunci: aluminium, Cs-137, nitridasi plasma, perisai radiasi, tekanan gas.

ABSTRACT

The Effect of Plasma Nitriding Gas Pressure Variation on Aluminium Material Against Cs-137 Radiation. Gamma radiation is one of the types of ionizing radiation with high penetration power and can be harmful to biological tissue if not properly controlled. Radiation shielding is required to reduce the intensity of radiation before it reaches the human body. Aluminium has advantages as a lightweight and easily formed material, but its effectiveness in absorbing gamma radiation remains limited. One method to enhance its performance is through plasma nitriding, which can form a dense surface layer. This study aims to evaluate the effect of gas pressure variation in the plasma nitriding process on the ability of aluminium to attenuate gamma radiation from a Cs-137 source. The nitriding process was carried out for 150 minutes at pressures of 0.8 mbar, 1.0 mbar, and 1.2 mbar. The evaluation was conducted by measuring the radiation dose using a detector after passing through the aluminium samples, and by calculating the percentage reduction in count values. The results show that the pressure of 1.2 mbar provided the best performance, with the lowest dose of 198.5 mGy and a 12.6% reduction in count value. It can be concluded that the appropriate nitriding pressure can improve the effectiveness of aluminium as a shield against gamma radiation.

Keywords: aluminium, Cs-137, plasma nitriding, radiation shielding, gas pressure.

PENDAHULUAN

Radiasi memiliki kemampuan merambat melalui medium atau ruang dalam bentuk gelombang atau partikel [1]. Salah satu bentuk radiasi yang paling berbahaya adalah radiasi gamma. Partikel gamma dikategorikan sebagai bahaya eksternal bagi jaringan tubuh [2]. Radiasi ini sudah banyak digunakan, di bidang medis untuk terapi kanker dan sterilisasi alat medis, serta di industri dan penelitian sebagai sumber radiasi untuk melakukan uji tak rusak dan kalibrasi. Namun, di balik manfaatnya, paparan radiasi yang ditimbulkan jika tidak dikendalikan dapat memberikan efek serius seperti kerusakan jaringan, kemanduluan, kanker, hingga kematian [3].

Penerapan prinsip proteksi radiasi yang mencakup tiga hal yaitu membatasi waktu paparan, menjaga jarak antara sumber radiasi dan objek, serta menggunakan perisai radiasi, menjadi dasar dalam melindungi manusia

dari bahaya tersebut [4]. Dari ketiganya, perisai radiasi menjadi bagian penting karena langsung berguna untuk menyerap atau menahan radiasi gamma sebelum mencapai tubuh manusia. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan perisai radiasi yang efektif sehingga meminimalisir paparan yang masuk ke dalam tubuh manusia hingga dikatakan aman.

Material timbal (Pb) umum digunakan sebagai perisai karena kemampuannya dalam menyerap radiasi yang sangat baik. Namun timbal mempunyai beberapa kelemahan yaitu bobot yang berat, biaya tinggi, dan tergolong logam berat yang beracun jika serpihannya terhirup oleh manusia [5]. Karena itu, dibutuhkan bahan yang lebih aman dan juga memiliki kemampuan menahan radiasi yang sama baiknya. Alternatif lain seperti aluminium menjadi menarik karena mudah ditemukan, ringan, harganya lebih murah, tidak beracun, dan mudah dibentuk dibandingkan logam-logam berat lainnya seperti baja, beton dan tembaga [6-7]. Sayangnya, kemampuan aluminium dalam menyerap radiasi gamma masih terbatas karena densitas dan nomor atomnya lebih rendah dibanding timbal.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas aluminium sebagai material perisai radiasi, terutama melalui modifikasi permukaan dan peningkatan struktur mikro. Salah satunya adalah proses nitridasi plasma. Nitridasi plasma adalah proses perlakuan permukaan menggunakan gas nitrogen yang diionisasi dalam medan listrik tegangan tinggi. Proses ini membentuk lapisan tipis senyawa nitrida pada permukaan aluminium, yang dapat meningkatkan kekerasan, ketahanan korosi, serta potensi penyerapan radiasi [8]. Penelitian oleh Camarinha [9] menunjukkan bahwa nitridasi plasma mampu memperbaiki ketahanan aus dan mengurangi kekasaran permukaan, sementara Bangun [10] melaporkan bahwa proses nitridasi dapat meningkatkan kekerasan permukaan paduan AlMgSi hingga sekitar 49% dan menurunkan laju korosi sebesar 69%, menunjukkan terbentuknya struktur permukaan yang lebih padat dan tahan aus. Penelitian oleh Tjahjono [11] menunjukkan bahwa perlakuan nitridasi plasma dengan variasi tekanan gas dan waktu mampu membentuk lapisan aluminium nitrida (AlN) yang secara signifikan meningkatkan kekerasan permukaan aluminium, bahkan hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan aluminium tanpa perlakuan. Namun demikian, apabila tekanan nitridasi melebihi titik optimum, justru terjadi penurunan kekerasan akibat kejenuhan dan ketidakstabilan lapisan yang terbentuk.

Namun, hingga saat ini, sebagian besar penelitian nitridasi plasma pada aluminium belum difokuskan pada aspek fungsional sebagai perisai radiasi. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh parameter proses nitridasi plasma, khususnya tekanan gas, terhadap kemampuan atenuasi radiasi gamma masih belum banyak dilaporkan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengevaluasi potensi peningkatan efektivitas aluminium sebagai perisai radiasi melalui rekayasa permukaan menggunakan nitridasi plasma.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh tekanan gas dalam proses nitridasi plasma terhadap kemampuan aluminium dalam menyerap radiasi gamma, dengan sumber radiasi gamma yang digunakan adalah isotop Cs-137. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan data eksperimental mengenai efektivitas perlakuan nitridasi plasma dalam meningkatkan performa aluminium sebagai perisai radiasi yang lebih ringan dan aman dibanding logam berat konvensional.

METODOLOGI

Proses nitridasi plasma dilakukan menggunakan reaktor plasma dengan gas nitrogen sebagai media pembentuk lapisan. Aluminium dengan tebal 3 mm diletakkan dalam ruang reaktor, kemudian diberi perlakuan nitridasi pada variasi tekanan gas 0,8; 1,0; dan 1,2 mbar selama 150 menit. Gas nitrogen diionisasi oleh medan listrik bertegangan tinggi untuk menghasilkan plasma aktif yang bereaksi dengan permukaan aluminium, membentuk lapisan tipis senyawa nitrida. Sebelum proses dimulai, permukaan aluminium dibersihkan secara mekanis dan kimiawi untuk menghilangkan kontaminan serta memaksimalkan pembentukan lapisan nitrida yang merata dan stabil pada permukaan logam [12].

Evaluasi kemampuan aluminium dalam menahan radiasi gamma dilakukan dengan menggunakan sumber radiasi Cs-137 dan detektor pencacah (*counter*). Pengujian dilakukan pada dua kondisi, yaitu aluminium tanpa perlakuan nitridasi, dan aluminium yang telah melalui proses nitridasi plasma. Setiap kondisi diuji sebanyak lima kali untuk memperoleh rata-rata yang representatif dan meminimalkan kesalahan pengukuran acak. Perhitungan presentase perubahan nilai cacah digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana proses nitridasi plasma berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan aluminium sebagai perisai terhadap radiasi gamma dari sumber Cs-137. Presentase perubahan nilai cacah dihitung menggunakan Persamaan (1) sebagai berikut.

$$\%perubahan = \left(\frac{l_0 - l}{l_0} \right) \times 100\% \quad (1)$$

Di mana l_0 adalah nilai cacah aluminium awal (tanpa nitridasi) dan l adalah nilai cacah aluminium setelah nitridasi. Selama proses eksperimen berlangsung, standar keselamatan radiasi diterapkan secara ketat sesuai dengan regulasi dari BAPETEN. Prinsip proteksi radiasi, seperti pengendalian waktu paparan, jarak dari sumber, dan penggunaan perisai tambahan, diterapkan secara konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan nitridasi plasma pada aluminium dilakukan selama 150 menit dengan variasi tekanan gas sebesar 0,8 mbar, 1,0 mbar, dan 1,2 mbar. Pengujian dosis radiasi gamma menggunakan detektor dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh variasi tekanan gas nitridasi plasma terhadap kemampuan aluminium dalam mereduksi intensitas radiasi gamma dari sumber Cs-137. Gradik pengaruh tekanan terhadap hasil serap radiasi Cs-137 ditampilkan pada Grafik 1.

Grafik 1. Pengaruh tekanan gas nitridasi plasma pada aluminium terhadap hasil serap radiasi Cs-137 selama 150 menit

Grafik 1 menunjukkan bahwa pada tekanan 0,8 mbar, intensitas radiasi yang diterima masih tinggi yakni sebesar 200,7 mGy, mengindikasikan bahwa serapan radiasi oleh material belum optimal. Hal ini berkaitan erat dengan pengaruh tekanan plasma terhadap jumlah dan energi ion nitrogen yang mencapai permukaan aluminium. Pada tekanan yang terlalu rendah, jumlah ion nitrogen dalam ruang plasma terbatas, sehingga partikel reaktif yang berinteraksi dengan permukaan logam menjadi lebih sedikit. Akibatnya, lapisan nitrida yang terbentuk cenderung tipis, tidak merata, dan kurang efektif dalam menyerap radiasi.

Sebaliknya, pada tekanan yang lebih tinggi, yakni 1,2 mbar, intensitas radiasi yang terdeteksi tercatat paling rendah, yaitu sebesar 198,4 mGy. Nilai ini menunjukkan bahwa serapan radiasi mencapai titik maksimum pada tekanan tersebut, mengindikasikan bahwa lapisan nitrida yang terbentuk mampu memberikan perlindungan paling optimal terhadap radiasi gamma. Penurunan intensitas radiasi setelah melewati material menunjukkan bahwa lapisan hasil nitridasi berperan dalam menyerap sebagian radiasi gamma. Semakin rendah nilai radiasi yang terdeteksi, semakin tinggi kemampuan material dalam menghambat radiasi, yang menandakan bahwa proses nitridasi berhasil meningkatkan efektivitas aluminium sebagai perisai radiasi.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa peningkatan tekanan tidak selalu berkorelasi secara linear dengan peningkatan efektivitas perisai. Pada tekanan tertentu, pertumbuhan lapisan dapat mencapai titik jenuh atau bahkan menghasilkan lapisan yang rapuh. Pada tekanan yang terlalu tinggi, meskipun jumlah ion nitrogen meningkat, frekuensi tabrakan antar partikel dalam plasma juga bertambah. Hal ini menyebabkan penurunan energi ion sebelum mencapai permukaan, sehingga efisiensi pembentukan lapisan nitrida menurun. Fenomena ini ditemukan oleh Tjahjono [11], yang menyatakan bahwa tekanan plasma yang melebihi titik optimum dapat menurunkan kekerasan permukaan akibat terbentuknya lapisan yang tidak stabil karena berkurangnya energi ion yang mencapai permukaan logam. Dengan demikian, dibutuhkan tekanan nitridasi yang optimal untuk menghasilkan lapisan nitrida yang padat, stabil, dan efektif sebagai perisai terhadap radiasi gamma.

Untuk mengevaluasi efektivitas aluminium hasil perlakuan nitridasi plasma dalam mereduksi radiasi gamma, dilakukan perhitungan persentase perubahan nilai cacah. Nilai cacah aluminium tanpa perlakuan nitridasi (tekanan 0 mbar) digunakan sebagai acuan dasar dalam perhitungan ini. Nilai persentase perubahan dihitung menggunakan nilai cacah aluminium awal (tanpa nitridasi) terhadap nilai cacah setelah nitridasi dan diperoleh hasil pada tekanan 0,8 mbar sebesar 11,5%, tekanan 1,0 mbar sebesar 12,0% dan tekanan 1,2 mbar sebesar 12,6%. Nilai persentase tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyerapan radiasi seiring dengan peningkatan tekanan nitridasi plasma. Tekanan 1,2 mbar memberikan nilai penurunan cacahan terbesar, yang berarti serapan radiasi paling tinggi dicapai pada kondisi ini. Dengan demikian, perhitungan persentase perubahan nilai cacah memberikan bukti kuantitatif bahwa proses nitridasi plasma mampu meningkatkan kinerja aluminium sebagai material perisai radiasi.

KESIMPULAN

Tekanan nitridasi plasma berpengaruh terhadap kemampuan aluminium dalam menyerap radiasi gamma. Tekanan 1,2 mbar memberikan hasil serapan tertinggi, ditunjukkan oleh dosis radiasi terendah sebesar 198,4 mGy dan persentase penurunan nilai cacah sebesar 12,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa tekanan nitridasi yang tepat dapat membentuk lapisan nitrida yang efektif sebagai perisai radiasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan makalah ilmiah populer ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I.B. Alit Swamardika, "PENGARUH RADIASI GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK TERHADAP KESEHATAN MANUSIA," *Tekno. Elektro*, vol. 8, 2009, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/mite/article/view/1585/931>
- [2] Sri Suciarti Rahayu, "RADIOAKTIF ALAMIAH," *Jurnal K3LH*, 2015. <https://jurnal-k3lh.web.id/2015/05/14/radioaktif-alamiah/> (accessed Jul. 12, 2025).
- [3] D. Sukandar, G. F. Amri, Dasumiati, and D. Fauzih, "Pemantauan Konsentrasi Radionuklida Cs-137 , Co-60 , I-131 Serta Kualitas Air Daerah Aliran Sungai Bekasi," *Lingkungan*, vol. 23, no. 1, pp. 23–34, 2025, doi: 10.14710/jil.23.1.23-34.
- [4] F. Anita and R. Indrianti, "Pengukuran Sebaran Paparan Hambur dan Efektifitas Perisai Radiasi di Laboratorium TRO Jakarta II," *J. Ilm. Giga*, vol. 24, no. 2, p. 44, 2021, doi: 10.47313/jig.v24i2.1136.
- [5] Kamilatussaniah, A. Yuniastuti, and RS Iswari, "PENGARUH SUPLEMENTASI MADU KELENGKENG TERHADAP KADAR TSA DAN MDA TIKUS PUTIH YANG DIINDUKSI TIMBAL (Pb)," vol. 38, no. 2, pp. 108–114, 2015, [Online]. Available: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JM/article/view/15813>
- [6] K. Klotz, W. Weistenhöfer, F. Neff, A. Hartwig, C. Van Thriel, and H. Drexler, "The Health Effects of Aluminum Exposure," *Dtsch. Arztebl. Int.*, vol. 114, no. 39, pp. 653–659, 2017, doi: 10.3238/arztebl.2017.0653.
- [7] R. S. Budi Utomo and S. Alva, "Studi Dan Karakterisasi Laju Korosi Logam Aluminium Dengan Pelapisan Membran Sol-Gel," *J. Tek. Mesin*, vol. 6, no. 3, p. 191, 2017, doi: 10.22441/jtm.v6i3.1969.
- [8] "What is plasma nitriding and how does it improve material surfaces?," *Eureka by patsnap*, 2025. <https://eureka.patsnap.com/article/what-is-plasma-nitriding-and-how-does-it-improve-material-surfaces> (accessed Jul. 12, 2025).
- [9] M. G. G. Camarinha *et al.*, "Evaluation of plasma nitriding process in the wear resistance of 7075 aluminum alloy," *Tecnol. em Metal. Mater. e Mineração*, vol. 21, p. e3029, 2024, doi: 10.4322/2176-1523.20243029.
- [10] B. Pribadi, D. Priyantoro, S. Lutfi, and T. Sujitno, "Enhancing Safety and Durability of AlMgSi Research Reactor Material through Plasma Nitriding: Peningkatan Keamanan dan Daya Tahan Material Reaktor

Riset AlMgSi melalui Nitridasi Plasma,” *Indones. J. Innov. Stud.*, vol. 23, p. 10.21070/ijins.v24i.951., 2023, doi: <https://doi.org/10.21070/ijins.v24i.951>.

- [11] T. Tjahjono, T. W. B. Riyadi, B. W. Febriantoko, Margono, Suprpto, and T. Sujitno, “Hardness optimization based on nitriding time and gas pressure in the plasma nitriding of aluminium alloys,” *Mater. Sci. Forum*, vol. 961 MSF, pp. 112–117, 2019, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.961.112.
- [12] Y. Yunus, T. Sujitno, D. Priyantoro, and C. Puspito, “Analisis Hasil Kekerasan Machine Tool dari Bahan Logam Hasil Proses Nitridasi Plasma dengan Variasi Waktu dan Tekanan,” *Jurnal Forum Nuklir*, vol. Vol. 7, No. pp. 154–163, 2013.